

Reducción del tiempo de manufactura mediante la metodología DMAIC en una empresa textil

L. A. Hernández Sánchez¹, A. Calderón Jiménez^{1*}, S. Ginés Palestino¹, N. A. Fuentes Sandoval¹, O. Ávila Peralta¹,

Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán

¹Profesor investigador de la división de Ingeniería Industrial

*lhernandezs@cdserdan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En este trabajo de investigación se presenta un problema dentro del proceso de una empresa textil, esto se debe a que se están manufacturando los lotes fuera del tiempo establecido (dos días), el cual se busca reducir, es por ello que se decidió utilizar un estudio de variable cuantitativa. Pueden influir muchos factores que afecten el retraso de los lotes a lo largo de todo el proceso, para resolver el problema, lo primero fue identificar las actividades en las que se pueda obtener una mayor área de oportunidad, realizar propuestas de mejora utilizando herramientas y técnicas de ingeniería industrial.

La metodología usada para proponer soluciones fue DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). De acuerdo a los resultados del estudio se decidió trabajar en los procesos de Surtido y Cargado de hilo crudo, enfocándose principalmente en la reducción de los desperdicios de: transportes, esperas y movimientos innecesarios; lo que permitirá mejorar el tiempo de manufactura y acercarse al indicador deseado.

Palabras clave: Lean Six Sigma, Manufacturing Lead Time, DMAIC, área 100.

Abstract

This report presents a problem inside the process of a textile company, this is because batches are being manufactured outside the set time (two days), which is sought to reduce, that is why it was decided to use a quantitative variable study. These delays can be influenced by many factors affecting the batches along the entire process. In order to solve the problem, the first thing was to identify the activities with larger area of opportunities and then, to identify proposals for improving using industrial engineering tools and techniques.

The methodology used to propose solutions was DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control). According to the study results it was decided to work in the processes of Assortment and Loading of raw yarn, mainly focusing on reducing the waste of transport, waiting time and unnecessary movements; allowing to improve manufacturing time and to approach to the desired indicator.

Key words: Lean Six Sigma, Manufacturing Lead Time, DMAIC, area 100.

Introducción

En los últimos años la gran competencia entre empresas las ha obligado a brindar productos o servicios de calidad en tiempo y forma hacia sus clientes, cumplir o no con estas expectativas puede ser clave para permanecer dentro del mercado. Los problemas que se presentan dentro de una empresa pueden repercutir en el incremento de los tiempos de producción y genera tiempo ocioso, el cual pudiera utilizarse productivamente, para poder ser más competitivo se requiere emplear herramientas y técnicas cada vez más sofisticadas [5].

La planta textil, motivo de este trabajo, está presentando problemas para poder entregar algunos de los pedidos dentro del tiempo de plazo prometido, esto se debe a muchos factores que se presentan dentro del proceso de manufactura, entre ellos se encuentran: colas de espera, transportes innecesarios, demoras, falta de coordinación entre las diferentes partes del proceso, etc. Todo esto en conjunto ocasiona un incremento del tiempo establecido para manufacturar los productos (MLT, *Manufacturing Lead Time*) [1] que es de dos días y atrasa los demás pedidos que se encuentran en espera, ocasionando un tiempo de holgura en las actividades posteriores.

El proceso de producción básicamente consiste en el teñido, enconado y empaquetado del hilo, posteriormente se coloca en el Almacén de producto terminado en espera de ser distribuido a los clientes por el área de Logística de transportes.

Metodología

La metodología utilizada en el presente trabajo fue DMAIC, es un procedimiento de cinco pasos que produce mejoras en el desempeño de los procesos. En este caso se busca reducir el tiempo de entrega de manufactura a menos de dos días, es por ello que se decidió utilizar un estudio de variable cuantitativa. En la figura 1 se muestra las fases para seguir la metodología DMAIC.

Figura 1 fases para seguir la metodología DMAIC [4].

Definir

Se solicitaron tiempos de manufactura de las últimas 23 semanas, los cuales representan un total 38,435 lotes. Prácticamente la mitad se entregaban en menos de dos días y la otra mitad no, como se observa en la tabla 1.

Tabla 1 Tiempo de manufactura de lotes con respecto a límite especificado de dos 2 días.

Tiempo de manufactura	Número de lotes	% del número de lotes
Menor o igual a 2 días	19,570	50.92%
Mayor a 2 días	18,865	49.08%
Total	38,435	100.00%

Son nueve áreas principales con las que se cuenta dentro de la empresa en el orden en el que se indica a continuación: 1) Almacén de hilo crudo, 2) Cargado, 3) Teñido, 4) Color Match, 5) Secado, 6) Acabado, 7) Rencco, 8) Case y 9) Almacén de producto terminado. Para el diagnóstico se utilizó un *Value Stream Mapping* (VSM), ya que este fomenta la adquisición de datos de una manera sistemática que a menudo brinda información adicional [6]. En el departamento de Ing. Industrial se contaba con un VSM general de la empresa (Ver figura 2), en este se observa que el área de Color Match presenta un tiempo de ciclo mayor (320 min), seguido de Teñido (150 min), Acabado (65 min) y Secado (28 min), posteriormente se encuentra el área de Cargado (15 min), la cual trabaja de la mano con Almacén de hilo crudo. En las 4 áreas principales se trabajaba paralelamente en proyectos de mejora, es por ello que, junto con el equipo de Ingeniería, se decidió trabajar en las áreas de: Almacén de hilo crudo y Cargado, estas se encerraron en un recuadro rojo (Ver figura 2).

Dentro de estas dos áreas abarca las acciones de liberación de las ordenes de SAP hasta el cargado de hilo crudo que se conoce como paso 100. Los departamentos que intervienen en el paso 100 son: 1) Planeación de la producción, 2) Desarrollo de fórmula, 3) Programación de tintorería, 4) Surtido de hilo crudo y 5) Cargado de hilo crudo. Cabe mencionar que los pasos en 200 adelante son los procesos posteriores.

Fue necesario elaborar: el *Project charter*, en el cual se detallaron los aspectos fundamentales y cruciales del proyecto [7], el *Project scope* para determinar los procesos que son contemplados dentro del proyecto y los que son excluidos de este [3] y el SIPOC (*Supplier, Input, Process, Output, Customer*), en el cual se comprende cómo funciona el proceso y como se relaciona con su entorno [4]. Posteriormente se identificaron los indicadores de calidad necesarios, para ello se determinaron las Variables Críticas de la Calidad (CTQ's) que son vitales, mediante el diagrama de CTQ's [2] mostrado en la tabla 2.

Figura 2 Value Stream Mapping del proceso general [8].

Tabla 2 Diagrama de CTQ's del área 100.

VOC (Voice of the customer)	Key Issue	CTQ's (Critical to Quality)
Reducir el tiempo de manufactura del área 100 en Unidad de Servicio y Línea de Servicio	WIP	Número órdenes SAP
	Bobinas trabajadas correctamente	Proceso dentro de límites
		Boninas bien compactados
		Bobinas surtidas antes de parar máquinas
	Desperdicios	Diferencias recorridas
		Producto solicitado y sin manchas
Movimientos innecesarios		

Medir

Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa hasta el paso 100 mediante el desarrollo de un VSM del estado actual, como se indica en la figura 3. Considerando principalmente el tiempo de operación del VSM, se detectó que se puede tener una mayor reducción del MLT si se enfoca en las actividades de Surtir (lotes programados y buffer) con un tiempo de operación de 261.6 s y pesar hilo crudo con uno de 677.4 s.

Figura 3 Value Stream Mapping del estado actual para el área 100.

Se analizó el MLT hasta el paso 100 de Surtir hilo crudo para buffer y pedidos programados mediante un histograma (figura 4), ya que, por medio de este se puede ver la tendencia central de los datos, facilita el entendimiento de la variabilidad y favorece el pensamiento estadístico [4]. Se evidenció el comportamiento del MLT hasta este paso y visualizó que sus tiempos son muy similares, por lo que se decidió manejar los datos en conjunto, obteniendo un MLT de 0.53 días.

Figura 4 Histograma del MLT que abarca el área 100 (elaboración propia).

Analizar

Existen tres tipos de áreas dependiendo del volumen de las maquinarias a las que se les surte hilo crudo: Unidad de servicio (lotes de 2 a 8 bobinas), Línea de servicio (lotes de 9 a 64 bobinas) y Gran volumen (lotes de 65 a 330 bobinas). Con el equipo de trabajo se determinó que se trabajaría en las actividades relacionadas con el área de Línea de servicio, dicha área se visualiza en la figura 5.

Figura 5 Área de Línea de servicio.

Se realizó un estudio de tiempos de las actividades que conforman el paso 100 dentro del área de Línea de servicio. Se utilizó un método estadístico con un nivel de confianza del 95.45% para determinar el número de observaciones necesarias, y este fue de 27. Una vez que se cuenta con los tiempos cronometrados, la calificación de la actuación y la distancia ponderada (los tipos de bobina requeridas tienen diferente ubicación dentro del buffer), se logra obtener el tiempo normal ponderado, al cual se le designaron las tolerancias necesarias. Para tener una mejor comprensión, se resumen los tiempos estándar agrupados y se exponen en la tabla 3. Estos tiempos fueron utilizados para elaborar un diagrama de Pareto, ya que este indica que cerca de 20% de las causas originan 80% del efecto, y 80% de las causas restantes son responsables de 20% del resto del efecto [9]. Y así contemplar las actividades más significativas en las cuales se debe tomar acciones. El diagrama se visualiza en la figura 6, este demuestra que las actividades que representan una mayor cantidad de tiempo son comprimir material y pesar hilo crudo, que juntas equivalen a un 45.8% del tiempo total.

Tabla 3 Resumen de los tiempos estándar del área de Línea de servicio.

Actividades agrupadas	Tiempo (seg)
Preparar orden de SAP	105.1
Pesar hilo crudo	149.2
Confirmar cargado	92.4
Comprimir material	199.7
Surtir material pesado	74
Trasladar material a Secado	141.8

Figura 6 Diagrama de Pareto de las actividades de Cargado de hilo crudo.

Mejorar

Con la finalidad de disminuir el tiempo de manufactura, se generaron tres propuestas y así se puede decidir cual generaría un mayor impacto para la empresa. Estas se explican a continuación:

Propuesta 1 comprimido de hilo crudo

La primera propuesta se enfoca en la actividad de compresión de hilo crudo. Existen seis tipos de portamateriales dentro de Línea de servicio, dependiendo de su capacidad de almacenar bobinas: 24, 25, 60, 24, 35 y 64, estos se pueden apreciar en la figura 7, al igual que la máquina compresora.

Figura 7 Portamateriales y máquina compresora de Línea de servicio (elaboración propia).

La manera de comprimir las bobinas de hilo actualmente es mostrada en la figura 8 a), en esta se puede observar que para comprimir los cuatro bastones del portamaterial se requiere de cuatro ejecuciones de compresión. Lo que se propone, es que, con el apoyo de una estructura, se puede comprimir todas las bobinas en una sola ejecución en lugar de utilizar cuatro como se muestra en la figura 8 b).

Se enfocaría con los tipos de portamaterial: 64, 24 y 60, que representan un 68.2% del tiempo de compresión total. Dicho tiempo proyectándolo actualmente a un año equivale a 31.91 días en realizar esta actividad, mediante la propuesta se reduciría este tiempo a 17.77 días, es decir 14.14 días al año.

Figura 8 a) Comprimido de hilo crudo actual b) Comprimido de hilo crudo propuesto.

Propuesta 2: pesado de hilo crudo

Otra área de oportunidad para reducir el tiempo es en el pesado de hilo crudo, este se lleva a cabo de la siguiente manera: colocar portamaterial en báscula, pesar portamaterial, dirigirse a Buffer stock, llenar portamaterial, dirigirse a báscula y pesar portamaterial y bobinas, las cuales en conjunto suman un total de 149.2 s. Al realizar todas estas actividades, la báscula esta indisponible para que sea utilizada por otro trabajador, debido a que debe tarar el portamaterial vacío (sin hilo crudo) y después pesarlo nuevamente lleno (con hilo crudo). Para esta operación utilizan actualmente un formato de hoja de Excel con los campos mostrados en la figura 9.

1			
2	Número de Orden =	6561371	
3			
4	Nombre del pesador =	Nombre 2	
5			
6	Nombre porta material =	[Redacted]	
7			
8	Peso neto hilo crudo =	33.57 kg	
9			

Figura 9 Formato actual del pesado de hilo crudo con todos los campos llenos.

Se propone utilizar una hoja de cálculo en la cual se guarden los pesos de los diferentes portamateriales cada 24 horas. El formato se visualiza en la figura 10, de esta manera se incrementaría la disposición de la báscula drásticamente, reduciendo las colas de tiempo de espera para utilizarla. Considerando que se tardan 149.2 s en pesar un lote, por día se producen 109 lotes y se laboran 226 días por año, por lo que se realizó una conversión y se determinó que anualmente para pesar el hilo crudo se requiere un tiempo de 42.54 días, sin embargo, con la nueva hoja de cálculo, al reiniciar los pesos de los portamateriales una vez al día, el pesado del hilo crudo tomaría un tiempo de 2.94 días, es decir se reducirían 39.60 días anualmente.

Número de Orden =	6561371
Nombre del pesador =	Nombre 2
Nombre porta material =	64.4
Peso total =	98.97 kg
Peso hilo crudo neto =	33.57 kg

Porta material	Peso
24.4	98.28 kg
24.5	98.28 kg
24.6	98.64 kg
24.7	98.64 kg
24.8	98.28 kg
24.9	98.28 kg
25.0	98.28 kg
25.1	98.28 kg
25.2	98.28 kg
25.3	98.28 kg
25.4	98.28 kg
25.5	98.28 kg
25.6	98.28 kg
25.7	98.28 kg
25.8	98.28 kg
25.9	98.28 kg
26.0	98.28 kg
26.1	98.28 kg
26.2	98.28 kg
26.3	98.28 kg
26.4	98.28 kg
26.5	98.28 kg

Programar

Nota: reiniciar pesos: 1953.00 s. m.

Figura 10 Formato del pesado de hilo crudo propuesto con los campos llenos.

Propuesta 3: Value Stream Mapping del estado futuro

Un mapa del estado futuro cierra la brecha entre el estado actual y el ideal, incorpora las realidades de los límites técnicos, los presupuestos y el tiempo [6]. En la figura 3 se puede observar que en el VSM del estado actual se encuentran las actividades de: desarrollo de fórmula, programar lotes, surtir hilo crudo y pesar hilo crudo.

Figura 11 Value Stream Mapping del estado futuro del área 100.

En el momento que se programa un lote de hilo, se da la instrucción de preparar la fórmula del color para teñirlo, por lo que ambas acciones se llevan a cabo en cadena, pero tiempo antes de que se programe el lote se podría desarrollar la fórmula del color, ya que es un pedido que el cliente ya ha solicitado, de esta manera se podría

descartar la actividad de desarrollo de fórmula dentro del VSM. Considerando que en un año se produjeron 89,559 lotes, de estos, el 5.1% requirieron modificación de fórmula, es decir 4,568 de los lotes fueron retenidos para desarrollar su nueva fórmula, ya que no existía el color que solicitó el cliente y se debe igualar de acuerdo a sus especificaciones. Cada uno de estos lotes tardó en espera un promedio de 3.14 días. Al hacer este cambio, el VSM quedaría como en la figura 11, considerando que el tiempo para desarrollar la fórmula por lote es de 3.14 días y que 4,568 lotes pasaron por este proceso, lo que generaría una reducción equivalente a 14,343.52 días, que es lo que actualmente suman las esperas de los lotes en conjunto durante un año.

Cabe mencionar, que para cada una de las propuestas se realizaron proyecciones y se tomaron en cuenta diferentes elementos, como la demanda, diversos tiempos de actividades y días laborables anuales. Considerando esto, no es posible validar los resultados mediante herramientas de estadística inferencial, como pruebas de hipótesis, ya que para la compresión de hilo crudo se presentó un diseño, en el pesado de hilo crudo se expuso la hoja de cálculo y en el VSM se planteó omitir el proceso de desarrollo de fórmula. Esta validación estadística quedaría planteada como trabajo a futuro, al momento de implementar las propuestas.

Controlar

Ayudas visuales para relación de portamaterial-estructura

Las ayudas visuales refuerzan las ideas para hacerlas más claras [10]. Para evitar errores, a cada estructura utilizada en la compresión se le designaría un color al igual que a los portamateriales que son del mismo tipo, de esta manera se tendría una relación, como se muestra en la figura 12. Debido a que en ocasiones los trabajadores comprimen el hilo haciendo presión manualmente para “agilizar” las actividades y no utilizar la máquina compresora, se evaluó que la mejor opción considerando sus ventajas y desventajas, y para poder dar un seguimiento a los lotes que son cargados y pesados en Línea de servicio, se plantea utilizar una lista de verificación, el formato es mostrado en la figura 13.

Figura 12 Relación de las estructuras para comprimir y de los portamateriales por medio de colores (elaboración propia).

Lista de verificación para lotes de hilo crudo en Línea de servicio

Fecha: _____
 Orden: _____
 Trabajador: _____
 Turno: _____

Aspectos a evaluar	Si	No
Incluye orden física	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orden física coincide con la programada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En caso de ser color claro, ¿El portamaterial está lavado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portamaterial corresponde a máquina de teñido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portamaterial contiene muestra de hilo del teñido anterior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compresión dentro de los niveles adecuados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número de bobinas coincide con las indicadas en la orden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilo en buenas condiciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones: _____

Figura 13 Lista de verificación para lotes a procesar en Tintorería (elaboración propia).

Pesado de hilo crudo

Un sistema *poka yoke* se refiere al diseño de dispositivos a prueba de errores y olvidos [4]. Por ello, para controlar el pesado de hilo crudo y evitar que falte capturar información dentro de la hoja de cálculo, se plantea utilizar *poka yokes* dentro de la hoja de cálculo, de manera que las celdas se colocaran de color rojo al detectar que falte información, como se muestra en la figura 14. Otro error puede presentarse es si se anota mal el peso desde la báscula digital. Se evaluó que la mejor opción considerando sus ventajas y desventajas, es utilizar un escáner para ingresar los pesos de los lotes como se visualiza en la figura 15.

Figura 14 Poya yoke para el ingreso de pesos de portamateriales.

Figura 15 Método visual para el registro de los pesos propuesto.

Eventos kaizen

Para alcanzar el control de las actividades afectadas por una programación masiva se requiere realizar eventos *kaizen*, en los que intervengan equipos de trabajo conformados por todos los departamentos involucrados [1], que prácticamente es gran parte del proceso en general, los departamentos más afectados por el manejo masivo de trabajo son: Planeación de la producción, Programación de la producción, Cargado de hilo crudo, Tintorería y Acabado.

Resultados y discusión

Se desarrollaron 3 propuestas que permitan de disminuir el tiempo de operación:

Comprimido de hilo crudo

Se propone utilizar una estructura que permita comprimir todas las camas llenas de hilo crudo a la vez. Existen 6 tipos de portamateriales, para determinar cuáles son más representativos se realiza una priorización y se determina que si se diseña una estructura para los portamateriales con las siguientes capacidades: 64 bobinas (64-1, 64-2, 64-3, 64-4, 64-5 y 64-6), 24 bobinas (24-4, 24-5, 24-6 y 24-10) y 60 bobinas (60-1, 60-2 y 60-3), se abarcará el 68.2% de los lotes producidos dentro de Línea de servicio, con esto, la actividad de comprimido pasaría de durar 31.91 a 17.77 días por año, lo que reduciría el tiempo de esta actividad en un 44.33%.

Pesado de hilo crudo

Para mejorar la disponibilidad de la báscula en la que se pesa el hilo crudo se propone guardar los pesos de los portamateriales diariamente, de esta manera se elimina la programación en modo tarar. Para lograrlo se requiere modificar el formato actual de la hoja de Excel utilizada para el pesado, el tiempo anual destinado para esta actividad es de 42.54 días, se plantea pesar los portamateriales: una, dos o hasta en tres ocasiones por día.

Si los portamateriales se pesan una vez por día la báscula será utilizada 2.94 días por año, lo que representa una disminución de ocupación de la báscula del 93.09%, si los portamateriales se pesan dos veces por día la báscula será utilizada 5.87 días por año, lo que representa una disminución de ocupación de la báscula del 86.20% y si los portamateriales se pesan tres veces por día la báscula será utilizada 8.81 días por año, lo que representa una disminución de ocupación de la báscula del 79.29%.

Value Stream Mapping

Se desarrolló el VSM del estado futuro que incluye dos cambios principales con respecto al VSM del estado actual:

1) modificar la posición del proceso de Desarrollo de fórmula para disponer de la fórmula del color una vez que se liberen las ordenes de SAP, con esto se excluiría el tiempo de operación de esta actividad que tiene una duración de 18.9 s, también se excluiría el tiempo de los lotes que requieren ajuste de color que representan el 5.1% del total, presentando una duración promedio de 3.14 días. Considerando que se produjeron 89,559 lotes en un año, la suma de los tiempos de espera de los 4,568 lotes en conjunto, se reduciría en 14,343.52 días anualmente.

2) El departamento de Tintorería pretende almacenar los diferentes tipos de materiales de hilo crudo dentro del Buffer, este proyecto no corresponde al trabajo, pero se incluye dentro del VSM del estado futuro, con esto se excluiría el tiempo promedio de Surtido de hilo crudo que es de 0.528 días y pasaría a durar 0.428 días. Considerando que en un año se produjeron 89,559 lotes y que el 85.53% son procesados en Línea de servicio y Unidad de servicio, realizando la conversión, el tiempo de manufactura de este porcentaje de lotes se reduciría en 7,675.42 días durante un año.

Trabajo a futuro

De acuerdo a lo observado durante la realización de este trabajo se recomienda centrar la atención en las siguientes acciones:

Establecer un tiempo de ciclo para trabajar los diferentes lotes en cada una de las áreas, de acuerdo a las características y dimensiones que posea, de esta manera se logrará obtener una referencia para controlar el tiempo de cada uno de los procesos.

Evaluar los diferentes criterios de programación de la producción: primeras entradas primeras salidas, tiempo de procesamientos más corto, fecha de entrega más próxima y tiempo de procesamiento más largo, y elegir el criterio que reduzca en mayor cantidad el tiempo de manufactura total y respetar la programación una vez que se establezca.

Determinar cuáles son los clientes que solicitan pedidos urgentes frecuentemente, de esta manera se pueden establecer medidas que reduzcan la frecuencia de estos, ya que directa o indirectamente afectan a todos los procesos de la empresa.

Reducir o tratar de eliminar el uso de los carritos dentro del área de Línea de servicio, debido a que los llenan de bobinas de hilo crudo tomado de los *ropaks* del *buffer* y posteriormente se llevan hasta donde se encuentra el portamaterial para llenarlos surtirlo de hilo crudo, lo que ocasiona un aumentando de movimientos innecesarios, representando un desperdicio de movimientos y transportes.

Utilizar ayudas visuales que permitan identificar de manera más rápida los materiales que se encuentran dentro del Almacén del hilo crudo, esto se debe a que algunos códigos de hilo crudo son muy similares e incluso se han llegado a surtir materiales que no pertenecen.

Establecer un programa de mantenimiento productivo total para los montacargas utilizados en Almacén de hilo crudo, ya que en ocasiones solo funciona un montacargas, el cual tienen que compartir los surtidores de hilo crudo junto con el recepcionista, por ello se pierden tiempos importantes al surtir el hilo crudo.

Determinar el tiempo para que se lleven a cabo las pláticas y cursos durante la cual se tenga una demanda baja, o buscar coordinarse con el departamento de programación de la producción, ya que algunas veces se realizan pláticas o cursos en horas pico de trabajo, en los cuales deben de asistir una cantidad considerable de trabajadores.

Modificar los ganchos de las grúas que son utilizadas para subir el hilo crudo a las plataformas, debido a que cada vez que se requiere subir algún portamaterial para que sea procesado en la plataforma de Tintorería, se debe de esperar a que algún operador del primer piso realice el enganche manualmente, generando desperdicios de demoras y movimientos innecesarios.

Disminuir los lotes programados para las máquinas de Tintorería que se encuentran en cola, ya que es muy difícil reducir el MLT si algunos lotes tienen hasta un día en cola para esperar a ser procesados dentro del área de Tintorería, aunado a esto se incluye el tiempo para que sea procesado el lote.

Realizar un estudio de designación de cargas de trabajo en los diferentes departamentos, ya que algunos trabajadores tienen designada una carga de trabajo mayor y otros tienen una carga de trabajo menor, por lo que en algunos se ve afectado su rendimiento durante el transcurso del día y otros tienen un tiempo considerable de holgura.

Conclusiones

Mediante el seguimiento de metodología DMAIC se logró identificar los procesos que afectan en mayor medida el indicador de desempeño mediante un VSM del estado actual, se desarrollaron 3 propuestas de mejora: para la actividad de comprimido de hilo crudo, para la actividad de compresión de pesado de hilo crudo y otra para cambiar de posición el área de Desarrollo de fórmula, de manera que la empresa pueda elegir la más conveniente de acuerdo a su criterio. Finalmente se propone utilizar herramientas y técnicas que permitan mantener controlar las propuestas, en caso de que una o más sean llevadas a cabo.

Dentro de cualquier empresa es importante desarrollar la toma de tiempos estándar considerando todas las variables que puedan existir dentro del proceso, ya que estos son la base para determinar si existen mejoras o no, por lo contrario, si los tiempos no son tomados de la manera adecuada no serán confiables para utilizarlos como referencia.

La comunicación entre todos los departamentos es primordial, si existe una buena comunicación no habrá inconveniente cuando se realicen cambios o actualizaciones dentro de la empresa ya que todos tendrán conocimiento de ello, como repercusión se podría trabajar con información obsoleta.

Al realizar cualquier proyecto es necesario recorrer el área de trabajo físicamente, retroalimentarse con la experiencia de los trabajadores y es importante estudiar a fondo el panorama, ya que, aunque se cuenta con una gran cantidad de información con la que se pueda trabajar directamente sobre el proyecto, no se considerarían varios aspectos que pudieran ser claves para alcanzar mejores resultados.

Es importante utilizar herramientas que permitan visualizar todo el panorama del área de trabajo como son los diagramas de flujo y dibujos del área de trabajo, de lo contrario al trabajar dentro del área puede existir una gran cantidad de actividades sobre las cuales se puede tener ideas vagas con respecto a lo que realmente ocurre dentro del proceso.

Referencias

- [1] Alukal, G. & Manos, A. (2006). *Lean Kaizen, A Simplified Approach to Process Improvements*. United States of America: American Society for Quality.
- [2] Cabrera, R. (2013). *Lean Six Sigma TOC Simplificado PYMES*. México: RCCC.
- [3] Furterer, S. (2009). *Lean Six Sigma in service*. United States of America: Taylor & Francis Group.
- [4] Gutiérrez, H. & Vara, R. D. (2009). *Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma*. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- [5] Hernández, L. (2015). *Reducción del tiempo de manufactura de una empresa textil de la región centro del estado de Veracruz*. Orizaba: Instituto Tecnológico de Orizaba. Maestría en Ingeniería Industrial.
- [6] Lee, Q. & Brad, S. (2006). *Value Stream and Process Mapping*. Canadá: Editorial Enna Products Corporation.
- [7] Marchewka's, J. (2016). *Information Technology Project Management*. United States of America: WILEY.
- [8] Villalobos, B. (2014). *Reducción de los tiempos de entrega en la línea de Producción de la empresa COATS*. Orizaba: Instituto Tecnológico de Orizaba. Maestría en Ingeniería Industrial.
- [9] Villanueva, E. (2014). *La productividad en el mantenimiento industrial*. México: Grupo Editorial Patria.
- [10] Whetten, D., & Cameron, K. (2004). *Desarrollo de habilidades directivas*. México: PEARSON Educación.